

TA'LIM MUASSASASIDA ZAMONAVIY RAHBAR FAOLIYATI

Maxammadiyeva Nasiba Xasanovna

Qashqadaryo viloyati, Qarshi tuman 42-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasasida zamonaviy rahbar faoliyati haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy rahbar, rahbarlarning kasbiy kompetentliligi, rahbar shaxs xislatlari, shaxs, mutaxassis.

Zamonaviy rahbar, pedagogning bugungi tez o'zgaruvchan jamiyatda tutgan o'rni, uning salohiyati qanchalik muhim bo'lsa, odamlar bilan muomala madaniyati, fikrini aniq yetkaza olishi va eng asosiysi o'ziga hamfikrlarni yig'ishida pedagog imijining o'rni beqiyos. Mutaxassis imiji uning ishlayotgan muassasasiga qanchaliy ta'sir ko'rsatsa, tashkilotning imiji ham mutaxassisga shunday kuchli ta'sir ko'rsatishi aniq. Har bir mutaxassis o'zining shaxsiy imijiga ega bo'lishi, uning alohida so'zlashish madaniyati, odamlar bilan samimiy munosabati, salohiyatini namoyish eta oladigan siymosiga ega bo'lishi zarur.

Rahbarlarning kasbiy kompetentliligi – bu ta'lim muassasasi faoliyatini tashkil etish, boshqarish va takomillashtirishda innovatsion yondashuvlarga asoslanadigan, kasbiy ahamiyat kasb etuvchi shaxsiy sifatlarga ega bo'lgan, yuqori darajada o'zini-o'zi nazorat qila oladigan, boy falsafiy va ma'naviy dunyoqarashga, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyatga ega bo'lgan, shuningdek, shaxslararo munosabatlarda tarbiyaviy munosabatlarni e'tiborga oladigan hamda vaziyatlarga ko'ra turli xil muammolarni hal etishda mavjud huquqiy-meyoriy mezonlarga asoslanadigan, ta'lim jarayoni subyektlari faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish, muvofiqlashtirish, faolligini ta'minlash, ta'lim muassasasi ilmiy-metodik ta'minotini yaxshilash, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim muassasasi faoliyatini takomillashtirish yo'nalishida zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan mutaxassis shaxsini tavsiflaydi.

Maktab rahbari, pedagog yoki o‘qituvchi deganda ko‘z oldimizda kimlar namoyon bo‘ladi? Eng avvalo, lavozimidan qat’iy nazar, ularning har biri – shaxsdir.

Shaxsning turli ta’riflari mavjud, lekin bu tushunchani to‘laroq aks ettiradigan quyidagisi o‘rinli: «Shaxs bu - o‘zining bilimi, hissiyoti va munosabatlari orqali tashqi olamni o‘zgartira oluvchi sub’ekt, insondir». E’tibor berilsa, ushbu ta’rifda shaxsga xos uch jihat sanab o‘tiladi: bilish; hissiyot; munosabat. Shu uch guruhga kiruvchi xislatlar yagona maqsadga, ya’ni tashqi olamni insonning o‘z ehtiyojiga binoan o‘zgartirishga qaratilgan.

Rahbar shaxs xislatlari, samarali rahbar qiyofasi, muloqot kommunikatsiyasi, nutqning savodliligi – imidjga ta’sir ko‘rsatuvchi kuchli vositasi.

Rahbar shaxs xislatlari. Rahbar shaxsi tushunchasini tahlil etar ekanmiz, unga xos xususiyatlarni uch guruhga bo‘lib o‘rganish taklif qilinadi:

1. Biografik tavsif
2. Qobiliyat
3. Shaxs xislatlari

Rahbar shaxsining biografik jihatlariga uning yoshi, jinsi, ijtimoiy-iqtisodiy mavqei va ma’lumoti kiradi.

Biografik jihatlar qatoriga shaxsning ijtimoiy-iqtisodiy mavqei va uning ma’lumoti darajasini kiritish mumkin. Boshqaruv faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishda mavqe va ma’lumot ham muhim omil sanaladi. Biznes boshqaruvi sohasidagi olim R.Stogdill muallifligidagi «Boshqaruv qo‘llanmasida» ta’kidlanishicha, muvaffaqiyatli boshqaruv va shaxsning ijtimoiy-iqtisodiy mavqei o‘rtasidagi bog‘liqlik 94% ga teng hamda ma’lumoti o‘rtasidagi bog‘liqlik esa, 88% ga tengdir. Yaponiyalik tadqiqotchi T. Kono ma’lumotiga ko‘ra, oddiy yapon menejeri, albatta, muxandislik mutaxassisligi yoki ijtimoiy fanlar bo‘yicha universitet diplomiga ega bo‘lishi shart. Ko‘p hollarda menejerlar ikki mutaxassislik diplomiga ega bo‘lsa, bir qator yetakchi biznesmenlar va yirik rahbarlarning biografik tahlili ularning yuqori ma’lumotga ega ekanliklaridan dalolat beradi.

Haqiqatan, rahbar oilasida tug‘ilish, ulg‘ayish davomida ota tajribasini o‘zlashtirish dominantlikka, ya’ni ustunlikka moyillikning shakllanishiga asos

bo‘lishi mumkin. Biznes boshqaruvi sohasidagi olim F.Fidler ta’rifi bo‘yicha «kompaniya prezidenti bo‘lishning eng ishonchli omili – kompaniyaga egalik qiladigan oilada tug‘ilishdir». Lekin, Li Yakokka kabi buyuk menejerning biografiyasi tamoman yuqoridagi ta’rifni inkor etadi. Binobarin, bu shaxs rahbarlikning past qatlamlaridan, uning eng yuqori cho‘qqilariga ko‘tarildi.

Bir qator mashhur tadbirkorlar o‘tmishini tahlil etish natijasida aniqlandiki, ularning ko‘pchiligi oilada to‘ng‘ich farzand bo‘lib o‘shishgan. Darhaqiqat, oilada to‘ng‘ichlik o‘z mavqeiga ko‘ra ma’lum mas’uliyat ham demakdir. O‘zbek oilalaridagi ko‘pbolalik sharoiti to‘ng‘ich farzandga otaonaga madadkor bo‘lish, kichiklarga rahnamolik qilish va nazoratni o‘z bo‘yniga olishini taqozo etadi. Bu esa shakllanayotgan shaxsning tashkilotchilik va nazoratga bo‘lgan imkoniyatini yanada oshiradi, kelgusi faoliyatida o‘z-o‘zini idora eta olish qobiliyatini shakllantiradi.

Hayot tajribasi. Inson tajribasi va uning boshqaruv faoliyatida namoyon bo‘lishi ikki asosiy masala orqali tahlil qilinadi. Birinchidan, yuqori bo‘g‘in rahbari uchun boshqaruv tajribasi zarur, shuningdek, ulardan hayotiy tajribaga ega bo‘lish ham talab qilinadi. Ikkinchidan, o‘rta bo‘g‘in rahbarida esa o‘z sohasi bo‘yicha kamida uch yillik tajriba bo‘lishi lozim. Bu toifa rahbar tajribasini tahlil etar ekanmiz, asosiy e’tibor kasb sohasiga qaratiladi.

Qobiliyat. Odatda psixologiya fanida qobiliyatning umumiy va maxsus turlari ko‘rsatiladi. Umumiy qobiliyatlar shaxsning har qanday faoliyatga kirishishida muvaffaqiyat uchun imkoniyat yaratsa, maxsus qobiliyat faqat ayrim yo‘nalishdagi faoliyat turida muvaffaqiyatga erishish uchun asos bo‘ladi. Mana shunday umumiy qobiliyat turkumiga inson aqlini, ya’ni intellektni kiritish mumkin. Rahbar intellekti qanchalik yuqori bo‘lishi kerak, degan savol, albatta, bahsdan xoli emas. Ba’zi tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, o‘ta yuqori intellekt yuksak rahbarlik malakalarini amalga oshirishga xalaqit berar ekan. SHunday deyishning asoslaridan biri - qaror qabul qilishda haddan tashqari aql ishlatish bu jarayonni yanada cho‘zib yuborishi mumkin.

Xulosa qilish shuni aytish mumkinki, har qanday kishlik faoliyatining muvaffaqiyatli natijasida uni tashkil etayotgan shaxs ega bo‘lgan ma’naviy-axloqiy,

psixologik va shaxsiy sifatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, faoliyat asosi, mazmuni, hatto yo‘nalishi ham shaxsga xos sifatlar negizida belgilanib, uning natijasi uchun g‘oyaviy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh. Qurbonov, E. Seytxalilov Ta’lim sifatini boshqarish. T.: “Turon-iqbol” 2006.- 592-bet.
2. S.T. Turg‘unov, L.A. Maqsudova, M.A. Umaraliyeva, H.M. Tojiboyeva. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari. T.: “Sano-standart”. 2012 -98 bet.
3. R. X. Djurayev, S.T. Turg‘unov, N. Q. Ahmedova Ta’lim boshqaruvi (nazariya va amaliyot masalalari) T.: 2013. 140 b.
- 4.. R. X. Djurayev, S. T. Turg‘unov. Ta’lim menejmenti. Ta’lim menejmenti T.: “Voris-nashriyot” 2006, 257-b.
5. Safarova R. Fanlar chuqurlashtirilib o‘qitiladigan sinflarda ta’limni tashkil etish texnologiyasi. T.: Sano-standart. 2012 yil.